

**ИНТЕГРАЦИЯ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА
ДОРОЖНЫХ ГРАФАХ**

Хакимов Артём
Магистрант ТУИТ

Аннотация: Предсказание скорости потока машин – важная задача для нашего времени. Задача заключается в том, чтобы с помощью данных о скорости, собираемых с камер на дорогах, не только определить текущую скорость дорожного потока, но и предсказать её с помощью машинного обучения. В данной статье будут рассмотрены как уже имеющиеся методы предсказания скорости дорожного потока, так и новые предлагаемые методы с использованием пространственно-временных свёрточных нейронных сетей на графе. Основа этого метода – свёрточная нейронная сеть на графе, которая умеет воспринимать пространственные данные. К ней перед входом будет добавлен временной слой, состоящий из рекуррентной нейронной сети. Таким образом архитектура обозреваемой нейронной сети состоит из временного слоя, за которым следует свёрточный слой на графе, и нейронная сеть может анализировать данные с учётом пространства и времени.

Ключевые слова: Нейронные сети, машинное обучение, прогнозирование транспортных потоков, нейронная сеть на графе, регрессия, сравнение, GCN, STGCN, GCGRU

Введение

Поскольку прогнозирование скорости автомобилей, особенно в часы пик может использоваться для анализа и снижения пробок, например при проектировании новых дорог, эта тема является актуальной на текущий момент.

Разработка улучшенной архитектуры нейронной сети поможет увеличить точность и продвинуть прогресс в задаче прогнозирования транспортного потока. По сравнению с уже существующими методами, данная архитектура нейронной сети учитывает данные в пространстве и времени, что позволяет прогнозировать скорость более точно, особенно перед часами пик, из-за наличия в ней дополнительной нейронной сети.

Эта проблема актуальна и для Узбекистана. Исходя из статистики [1] в Ташкенте ежедневно передвигается до 900 тысяч автомобилей, и предполагается, что с каждым годом это число будет расти. Из-за того, что текущей транспортной сети недостаточно для такой нагрузки, скорость в пробках снижается до 7 километров в час. Данная нейронная сеть будет прогнозировать скорость на дорогах с высокой точностью, что поможет при проектировании систем новых дорог или при распределении нагрузки на разные дороги.

Цель данной статьи проанализировать и сравнить имеющиеся методы решения задачи предсказания скорости дорожного потока с помощью нейронных сетей, которые принимают во внимание временные и пространственные данные. Будут сравниваться такие показатели, как средняя ошибка (MAE), относительная ошибка (MAPE) и среднеквадратическое отклонение (RMSE) для прогноза различных методов. По результатам сравнения оценить эффективность предполагаемой модели относительно уже имеющихся.

Задача данной статьи – рассмотреть различные архитектуры и варианты нейронных сетей и методов машинного обучения для прогнозирования скорости транспорта. После их обзора, стоит задача сравнить методы и выбрать среди них наилучший.

Существующие исследования

Существуют исследования, которые касаются решения задачи прогнозирования транспортного потока с помощью различных архитектур. В

данных исследованиях описываются различные методы применения статистических моделей и нейронных сетей для прогнозирования. В этой статье будут проведено сравнение данных методов по их значению ошибки.

Основная часть

В статье для анализа и прогнозирования скоростей рассматриваются следующие архитектуры нейросетей:

Линейная регрессия – статистическая модель, используемая для прогнозирования данных. Она берёт параметры уже известных значений и по ним находит наиболее близкую линейную функцию, которая выражает зависимость параметров.

Векторная авторегрессия (VAR) — это статистическая модель, используемая для фиксации взаимосвязи между несколькими величинами по мере их изменения с течением времени. Модели VAR обобщают модель авторегрессии с одной переменной (одномерную), допуская многомерные временные ряды. Подобно модели авторегрессии, каждая переменная имеет уравнение, моделирующее ее эволюцию с течением времени. Это уравнение включает в себя прошлые значения переменной, прошлые значения других переменных в модели и погрешность.

ARIMA – Auto regressive integrated moving average (Метод скользящего среднего с авторегрессией и интегрированием). Это статистическая модель для предсказания следующего значения на основе модели авторегрессии и скользящего среднего (ARMA), дополненная тем, что модель берёт разность некоторого порядка от временного ряда.

MLP – полносвязная нейронная сеть. Это наиболее простая архитектура нейронной сети. Она состоит из входного слоя, скрытых слоёв и выходного слоя. Каждый нейрон связан с каждым в предыдущем и следующем слое, получает значения от предыдущего слоя и передаёт на следующий. Эта архитектура может использоваться для любых задач, но она менее точна, чем специализированные.

LSTM – Архитектура нейросети LSTM (long short-term memory), это распространённая архитектура рекуррентной нейросети, обладающая кратковременной памятью. Данные нейросети часто применяются в языковом анализе, но могут использоваться и для предсказания продолжения ряда. Память позволяет давать им более точные предсказания на основе текущего и предыдущих значений, а не только текущего.

GCN(Graph convolutional network) – Свёрточная нейросеть, созданная для работы с графами. Основным принцип – свёртка на графе, когда группа вершин в свёрточном слое при помощи операции свёртки сворачивается в одну. Это помогает обнаружить закономерности как на подробном, так и на общем уровне.

GCGRU (Graph convolutional Gated recurrent unit) – Гибрид GCNN и GRU(Gated recurrent units). Это графовая нейросеть, но вместе с рекуррентным слоем, в котором выходы на связях в предыдущем шаге могут подаваться на вход в следующем. Это влияет на узел того же цикла из выходных данных, и он ведет себя динамически по своей природе. Данная модель определяет данные не только с учётом пространства, но и последовательности скоростей.

STGCN (Spatio-temporal graph convolutional network) – Свёрточная графовая нейросеть с пространством и временем. Данный вид графовой нейросети использует блоки, отвечающие за восприятие пространства и времени чтобы давать более точный прогноз. Восприятие пространства осуществляется с помощью графового слоя, а времени с помощью временного.

Для оценивания мы используем три метрики: среднюю абсолютную ошибку (MAE), среднюю относительную ошибку (MAPE) и среднеквадратичное отклонение (RMSE):

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t| \quad (1)$$

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| * 100\% \quad (2)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (3)$$

где n — количество предсказаний, y — это истинные значения предсказываемой величины (скорость), \hat{y} — это предсказываемое значение.

В исследовании [2] было проведено сравнение со следующими базовыми моделями

- Линейная регрессия;
- Полносвязная нейронная сеть с двумя скрытыми слоями, 24 нейрона в каждом слое (MLP).

Параметр K в таблице обозначает степень полинома Чебышева в STGCN-модели, который нужен для аппроксимации спектрального разложения матрицы при свёртке графовых данных.

Таблица 1. Средняя ошибка.

Модель	MAE, км/ч	MAPE, %
Линейная регрессия	2.16	10.46
MLP	1.89	9.04
GCNN, $K=1$	1.7295	8.352
GCNN, $K=2$	1.7315	8.336
GCNN, $K=3$	1.821	8.773

Как видно из данных, линейная регрессия показывает наименьшую точность, поскольку это один из наиболее простых методов. У модели полносвязной сети среднее значение ошибки значительно меньше, что показывает эффективность методов машинного обучения для этой задачи.

Самая высокая точность же у алгоритма GCNN, при степенях полинома Чебышева 1 и 2. Это показывает эффективность специализированного метода по всем параметрам.

Также в этом же исследовании была проведена оценка времени работы графовой нейронной сети в сравнении с базовыми моделями при использовании GPU nVidia GeForce GTX2080 Ti.

Таблица 2. Время работы моделей.

	MLP	GCNN , K=1	GCNN , K=2	GCNN , K=3
Время, мс	6.1	12.6	16.7	20.2

Из таблицы видно, что модель MLP работает быстрее и с увеличением степени полинома модель становится сложнее и время работы увеличивается, однако во всех случаях оно быстрое, что показывает эффективность методов машинного обучения.

В следующем исследовании [3] сравнивались подходы на основе алгоритма VAR, модифицированной версии LSTM, полносвязная LSTM (FC-LSTM), метода GCGRU и методов GCN.

Таблица 3. Сравнение качества предсказаний различных подходов

Модель	MAE (mph)	MAPE (%)	RMSE (mph)
15 минут вперед			
VAR	4.29	8.29	6.30
FC-LSTM	2.92	6.22	5.40
GCGRU	2.98	6.15	4.89
GCN	2.54	5.45	4.56
30 минут вперед			
VAR	5.72	11.15	8.51

FC-LSTM	3.20	7.00	6.10
GCGRU	3.67	7.57	5.97
GCN	2.78	6.14	5.10
60 минут вперед			
VAR	7.26	14.15	10.83
FC-LSTM	3.52	7.86	6.87
GCGRU	4.92	10.01	7.58
GCN	3.15	7.07	5.81

Сравнивая по параметру абсолютной ошибки, статистическая модель VAR показывает наихудший результат, поскольку это лишь статистическая модель. Модель GCGRU показывает большую эффективность, чем FC-LSTM на при прогнозе на короткий период времени, но меньшую при прогнозировании на больший период. Возможно, это связано с недостатком рекуррентных блоков при работе на долгосрочную память. Модель GCN является самой эффективной во всех случаях, так как она предназначена для работы с пространственными данными.

В статье [4] были проведены исследования точность прогнозирования в том числе и моделей ARIMA, FC-LSTM, GCGRU и STGCN на основе полинома Чебышева.

Таблица 4. Сравнение качества прогнозирования различных подходов

Модель	MAE (mph)	MAPE (%)	RMSE (mph)
15 минут вперед			
ARIMA	5.55	12.92	9.00
FC-LSTM	3.57	8.60	6.20
GCGRU	2.37	5.54	4.21
STGCN	2.25	5.26	4.04

30 минут вперед			
ARIMA	5.86	13.94	9.13
FC-LSTM	3.94	9.55	7.03
GCGRU	3.31	8.06	5.96
STGCN	3.03	7.33	5.70
45 минут вперед			
ARIMA	6.27	15.20	9.38
FC-LSTM	4.16	10.10	7.51
GCGRU	4.01	9.99	7.13
STGCN	3.57	8.69	6.77

По параметру абсолютной ошибки модель ARIMA показала наименьшую точность, модель FC-LSTM значительно лучше, так как является методом машинного обучения, модель GCGRU значительно лучше при прогнозировании на короткий срок вперед, но теряет преимущество при прогнозировании на долгий срок. Модель STGCN является оптимальной по всем параметрам, так как принимает во внимание и время и пространство.

Заключение

В результате сравнения различных методов для решения задачи прогнозирования скорости транспортного потока, можно сказать, что статистические модели показывают себя хуже всего.

Среди методов машинного обучения метод MLP самый неэффективный, так как он не специализирован. Архитектура FC-LSTM является простой, но достаточно эффективной и может соперничать с архитектурой GCGRU, которая теряет точность при предсказании на больший срок. Самыми эффективными методами являются GCN и STGCN, поскольку они принимают во внимания пространственные данные, метод GCN показал наименьшее значение

относительной средней ошибки, но сравнить с STGCN его нельзя, поскольку они были рассмотрены в различных исследованиях.

Библиография

1. Министерство транспорта Узбекистана планирует решить проблему пробок в Ташкенте, daryo.com, интернет-ресурс, <https://daryo.uz/ru/2023/11/02/ministerstvo-transporta-uzbekistana-planiruet-resit-problemu-probok-v-taskente>, 2023
2. Прогнозирование транспортного потока с использованием графовых нейронных сетей, статья, А.А. Агафонов, А.С. Юмаганов, 2019
3. Использование сверточных нейронных сетей для прогнозирования скоростей транспортного потока на дорожном графе, Н. Г. Прокопцев, А. Е. Алексеенко, Я. А. Холодов., 2018
4. Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks: A Deep Learning Framework for Traffic Forecasting, статья, Bing Yu, Haoteng Yin, Zhanxing Zhu, 2018.